

Spring Workshop GO Unite!

Update: “Forschungsethik“

Annette Strauch-Davey

<https://www.go-fair.org/>

- Forscherinnen und Forscher tragen eine **Verantwortung gegenüber der „Scientific Community“**
- **Vertraulichkeiten** sind rechtlich verankert
- FDM kann helfen, noch vor der Datenerhebung und während des Forschungsprozesses **ein Bewußtsein für sensible Themenbereiche** zu schaffen
 - Wir beschäftigen uns mit den Anforderungen der Ethikstandards in den Fachgesellschaften, die erfüllt werden müssen

Suche (Webseiten / LSF)

Bewerben

Login

Lernen & Arbeiten

Suchen & Finden

Forschen & Publizieren

Beratung & Schulung

Über uns

Bibliothek

Universität Hildesheim > Bibliothek > Forschen & Publizieren > Forschungsdatenmanagement > **Forschungsethische Aspekte im Forschungsdatenmanagement**

Forschungsethische Aspekte im Forschungsdatenmanagement

- **Forschungsethik und „gute wissenschaftliche Praxis“**
- **Themen im FDM zu forschungsethischen Belangen**
- **Weiterführende Literatur**

Forschungsethik und „gute wissenschaftliche Praxis“

Digitale Technologien haben den Forschungsprozess tiefgreifend verändert. Die Ethik stellt Methoden bereit, Veränderungen zu hinterfragen. Forschende tragen eine Verantwortung gegenüber der „Scientific Community“. Vertraulichkeiten sind rechtlich verankert. Ein Forschungsdatenmanagement kann helfen, noch vor der Datenerhebung und während des Forschungsprozesses ein Bewusstsein für sensible Themenbereiche zu schaffen.

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/forschungsethische-aspekte-im-forschungsdatenmanagement/>

Forschungsdatenmanagement Hildesheim Zurück zum Projekt Management Admin Sprache Annette Strauch-Davey

Fragebogen

Rechtliche und ethische Fragen / Offizielle Genehmigung

Wurde das Forschungsvorhaben von einer Ethikkommission begutachtet?

- Ja, positiv begutachtet von folgender Kommission:
- Ja, begutachtet mit Auflagen, die folgendermaßen erfüllt werden:
- Noch nicht, es befindet sich aber bereits in Begutachtung
- Noch nicht, es wird zur Begutachtung eingereicht bis spätestens:
- Nein, eine Begutachtung ist nicht notwendig, weil:

Wird für das Forschungsvorhaben eine offizielle Genehmigung benötigt?

- Nein
- Ja. Die Genehmigung liegt bereits vor.
- Ja. Die Genehmigung wurde beantragt am/im:
- Ja. Die Genehmigung wird beantragt bis spätestens:

Übersicht

Projekt: aaaaa
Katalog: RDMO
[Zurück zu meinen Projekten](#)

Fortschritt

Navigation

Bitte beachten sie das durch die Benutzung der Navigation ungesicherte Eingaben verworfen werden.

- Allgemein
- Inhaltliche Einordnung
- Technische Einordnung
- Datennutzung
- Metadaten und Referenzierung

<https://dmp.uni-hildesheim.de/projects/30/questions/120/>

Forschungsdatenmanagement (Univress) | UB Hildesheim
Manuel.Hiltebeitels@ub.uni-hildesheim.de

[Photo by [JulennSabellano](#) on [Unsplash](#)]

**Coffee Lecture: Ethische Grundsätze und Reflexionsprozesse.
Forschungsethik.**

Annette Strauch, M.A.

22.04.2020

Online-Auftaktveranstaltung

Tag der Forschung: Forschungsethik und gute wissenschaftliche Praxis

Mittwoch, 25. November 2020, 14.15 - 15.45 Uhr

Wo? Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton (BBB) bereitgestellt:
<https://bbb.uni-hildesheim.de/bl/ann-erj-ojz>

Vortrag

Prof. Dr. Andreas Hetzel (Universität Hildesheim; Institut für Philosophie)

„Forschungsethik: ohne sie keine gute wissenschaftliche Praxis“

Diskutant_innen:

Prof. Dr. Meike Baader (Vizepräsidentin für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs)
Prof. Dr. Peter Cloos (Vorsitzender der Senatskommission für Ethik)
Prof. Dr. Gunther Graßhoff (Vorsitzender der Ethikkommission des FB 1)
Prof. Dr. Thomas Mandl (Datenschutzbeauftragter)
Annette Strauch (Forschungsdatenmanagement)
Mitglied des ZfDW (Zentrum für Digitalen Wandel)

Mit der gewachsenen gesellschaftlichen Bedeutung von Forschung werden auch Fragen zur Forschungsethik und zur guten wissenschaftlichen Praxis relevanter. Dazu gehören etwa Aspekte des Datenschutzes sowie des Schutzes von besonders vulnerablen Gruppen. Forschung ist nicht nur aufgefordert, Wissen zu vermehren, sondern auch dazu, mit Forschung verbundene Risiken für andere zu vermindern und diesbezüglich bereits im Vorfeld von Planung und Durchführung sorgfältige Überlegungen anzustellen. Normen und Regelungen zur Forschungsethik und zur guten wissenschaftlichen Praxis sollen dafür Sorge tragen, dass Schädigungen möglichst vermieden werden können und zugleich Forschungsfreiheit sichergestellt werden kann (BaßDWD 2017). Aktuelle forschungsethische Debatten betonen, dass es Ziel von Hochschulen sein sollte, das Bewusstsein für Fragen der Forschungsethik und zur guten wissenschaftlichen Praxis stärker im hochschulischen Diskurs (im Sinne eines Mainstreamings) zu verankern. Auch Wissenschaftler_innen in den verschiedenen Phasen ihrer Qualifikation sind dazu angehalten, sich möglichst früh mit Fragen der Forschungsethik auseinanderzusetzen und diese auch mit anderen Anforderungen an ihre wissenschaftlichen Karrieren in eine Beziehung zu setzen. Daneben inzwischen hat sich in der Forschung eine neue Dimension der Effizienzorientierung und Konkurrenz etabliert, die die Kapazität für forschungsethische (Selbst-)Reflexion begrenzt. Forscher_innen können „gar nicht früh genug vertraut gemacht werden mit den Standards guter wissenschaftlicher Praxis, aber auch mit möglichen Situationen und Konstellationen, in denen diese Standards unter Druck geraten“, betonte die ehemalige DFG Generalsekretärin Dorothee Dzwonnek. Aus diesem Grund hat sich das Graduiertenzentrum Fragen der Forschungsethik und der guten wissenschaftlichen Praxis als ein Kernziel der wissenschaftlichen Personalentwicklung und des Förderkonzepts auf die Fahnen geschrieben. Im Forschungsdatenmanagement liegen die Schwerpunkte besonders auf dem Zugang zu Daten aus öffentlicher und privater Hand sowie deren Verknüpfbarkeit, wobei die forschungsethischen Belange bei Fragen hinsichtlich der Datenbereitstellung einen hohen Stellenwert einnehmen. In diesem Sinne wird an der Universität Hildesheim für den 25.11.2020 eine zweistündige Veranstaltung ab 14.15 Uhr geplant. Sie bildet den Auftakt für die Veranstaltungsreihe „Tag der Forschung“, die in den folgenden Semestern weitergeführt wird. Der erste „Tag der Forschung“ hat Forschungsethik und gute wissenschaftliche Praxis zum Thema und wird unter den Bedingungen von Corona online veranstaltet. Nach einem Vortrag von Prof. Dr. Andreas Hetzel zum Thema des ersten Tags der Forschung werden in einer Podiumsdiskussion Fragen zur Forschungsethik als Bestandteil guter wissenschaftlicher Praxis diskutiert. Im Sommersemester 2021 wird sich ein weiterer Tag der Forschung mit dem Thema „Forschungsethik und gute wissenschaftliche Praxis“ in ausführlicher Form beschäftigen.

Die Veranstaltung richtet sich an Lehrende und Forschende in allen Qualifikationsphasen und interessierte Studierende.

Vorbereitung und Durchführung: Prof. Dr. Meike Baader (Vizepräsidentin für Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs); Prof. Dr. Peter Cloos (Vorsitzender der Senatskommission für Ethik); Prof. Dr. Gunther Graßhoff (Vorsitzender der Ethikkommission des FB 1); Dr. Siva Korff (Graduiertenzentrum); Prof. Dr. Thomas Mandl (Datenschutzbeauftragter); Prof. Dr. Martin Sauerwein (Ombudsmann für gute wissenschaftliche Praxis); Annette Strauch (Forschungsdatenmanagement); Markus Weißhaupt (Stabsstelle Forschungsförderung und Forschungsmanagement).

Die Veranstaltung wird durchgeführt in Kooperation mit

Tag der Forschung:
Forschungsethik und
gute wissenschaftliche
Praxis 25. November 2020

Search

1

Admission

Deutsch

Login

Über uns

Institute

Studiengänge

Gremien

Dekanat

Promotion

Forschung

m

Fachbereich 3: Sprach- und Informationswissenschaften

University of Hildesheim > Sprach- und Informationswiss. > Highlights > Artikel > Prof. Meike Baader: "Wissenschaft muss sich ihrer ethischen Verantwortung bewusst sein"

h

Prof. Meike Baader: "Wissenschaft muss sich ihrer ethischen Verantwortung bewusst sein"

e

Friday, 20. November 2020 um 08:54 Uhr

Die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen gewinnt in der Wissenschaft ein immer größeres Gewicht. Der Tag der Forschung nimmt das Thema in den Blick - und soll den fachlichen Austausch über Forschungsthemen fördern.

Was ist die Idee des Tags der Forschung?

Der Tag der Forschung mit der Überschrift „Forschungsethik – ohne sie keine gute wissenschaftliche Praxis“ soll den Auftakt bilden zu einer regelmäßigen Veranstaltungsreihe, die künftig einmal im Jahr oder vielleicht sogar einmal im Semester laufen kann. Die Idee ist es, Forschung über die Fachbereiche hinweg sichtbar zu machen. Die Initiative für das Thema Forschungsethik kam von der Senatskommission für Ethik, der Prof. Dr. Peter Cloos vorsitzt.

Prof. Dr. Meike Baader hat in ihrem Forschungsalltag viel mit ethischen Fragestellungen zu tun.

C

<https://s.gwdg.de/Llxw46> (Zugriff am 08.02.2022)

*“Soll ein Grundverständnis des **digitalen Wandels** in der **Wissenschaft** erzielt werden, muss aus Sicht des RfII schon die digitale Grundausbildung neben einem technischen Verständnis von Werkzeugen und Prozessen der Datengenerierung, -auswertung und -verwendung weitere übergreifende Kenntnisse vermitteln. Hierzu gehören z. B. **ethische Grundkenntnisse – die über eine Vorsorge vor Fehlverhalten hinausgehen –**, rechtliche (sowohl europäische als auch global rechtsvergleichende) Grundkenntnisse, Basiswissen in Wissenschaftsgeschichte und -theorie sowie sozialwissenschaftliche Theorien über Funktionen, Strukturen und Folgen technologischen Wandels.”*

RfII – Rat für Informationsinfrastrukturen: Digitale Kompetenzen - dringend gesucht! Empfehlungen zu Berufs- und Ausbildungsperspektiven für den Arbeitsmarkt Wissenschaft, Göttingen 2019, 56 S.

The screenshot shows the website for RatSWD (Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten). The header includes the logos for KonsortSWD (Konsortium für die Sozial-, Verhaltens-, Bildungs- und Wirtschaftswissenschaften) and RatSWD. Navigation links for 'Aktuelles', 'RatSWD', 'Datenzentren', and 'KonsortSWD' are visible. A search bar and links for 'Suche', 'Kontakt', and 'EN' are in the top right. The breadcrumb trail reads 'Startseite / RatSWD / Querschnittsthemen /'. The main content area has a red background with the title 'Forschungsethik' and the subtitle 'Handlungsempfehlungen für die Einhaltung ethischer Grundsätze bei empirischer Forschung.'

<https://www.konsortswd.de/ratswd/themen/forschungsethik/>

(Zugriff am 08.02.2022)

Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD)

Datenerhebung mit neuer Informationstechnologie

Empfehlungen zu Datenqualität und -management,
Forschungsethik und Datenschutz

https://www.konsortswd.de/wp-content/uploads/RatSWD_Output6.6_Datenerhebung-neueIT.pdf

(Zugriff am 08.02.2022)

The screenshot shows the website of the VerbundFDB (Research Data Education Consortium). The header includes the logo and name 'VerbundFDB forschungsdaten-bildung.de'. Navigation links include 'Daten finden', 'Daten teilen', 'Daten managen', and 'Über den Verbund'. A secondary navigation bar contains 'Planen', 'Organisieren', 'Dokumentieren', 'Recht & Ethik', and 'Beratung & Schulung'. The 'Recht & Ethik' menu is open, showing options like 'Projekt', 'Arbeitsprogramm', 'Vernetzung', 'KonsortSWD', and 'Policies'. The main content area features a section titled 'Ethische Aspekte der Sicherung und Nachnutzung von Forschungsdaten' with introductory text and a list of ethical questions.

Planen ▾ | Organisieren ▾ | Dokumentieren ▾ | **Recht & Ethik ▾** | Beratung & Schulung ▾

Publikationen

Ethische Aspekte der Sicherung und Nachnutzung von Forschungsdaten

Welche Auswirkungen hat die Erhebung und Analyse der Daten für die Studienteilnehmer*innen, ihre soziale Gruppe oder eine Organisation?

Kann die Studie die Teilnehmer*innen schädigen? Bspw. durch unangenehme Fragen? Durch invasive oder aufdringliche Fragetechniken? Durch Ergebnisse, die Diskriminierung verstärken oder strafrechtliche Konsequenzen haben?

Bei der ethischen Beurteilung von Studien geht es u.a. darum, mögliche Schädigungen, die Studienteilnehmer*innen (individuell oder als soziale Gruppe) durch die Forschung entstehen könnten, in den Blick zu nehmen und abzuwägen. Dies betrifft Schädigungen des körperlichen oder psychischen Wohlbefindens oder negative soziale, rechtliche oder wirtschaftliche Auswirkungen.

<https://www.forschungsdaten-bildung.de/ethik>

Fazit:

- Bei unserem Treffen im März 2022 wurde sehr deutlich, dass das Thema **Forschungsethik** ein wichtiger Teil innerhalb der Forschung aller Disziplinen und auch für das FDM ist.
- Die **FDM-Community** möchte sich weiterhin (in allen Kooperationen) mit dem Thema „Forschungsethik“ befassen.